

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH INSTITUTI**

**YANGI O‘ZBEKISTONDA TA'LIM VA TARBIYA
SOHASIDA OLIB BORILAYOTGAN
ISLOHOTLAR**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO‘PLAMI

NAMANGAN – 2024

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
NAMANGAN MUHANDISLIK-QURILISH INSTITUTI**

**YANGI O'ZBEKISTONDA TA'LIM VA
TARBIYA SOHASIDA OLIB
BORILAYOTGAN ISLOHOTLAR**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

MATERIALLARI TO'PLAMI

19-oktabr 2024-yil. Namangan shaxri

mumkinki, so'ngi paytlarda tez-tez muhokama qilinayotgan muammo bu yangi imkoniyatlar va yangi texnologiyalar tufayli an'anaviy ta'lim tashkilotlari – maktablar va universitetlarning “kamayishiga” olib keladigan ta'lim sohasidagi o'zgarishlar muammosi asosiy masala bo'lib qolmoqda. A.V. Nesterovning fikriga ko'ra, intellektual texnologiyalar turli toifadagi foydalanuvchilarga faol va interaktiv shaklda individual ta'lim olish imkonini beradigan o'quv intellektual mahsulotlarini yaratishga imkon beradi. Ammo, shu bilan birga, aqlli muhit va aqlli kontentning yangi sharoitlarida bosqichma-bosqich rivojlanayotgan va allaqachon ommaviy ochiq onlayn kurslar va elektron raqamli ta'limni o'z ichiga olgan rasmiy ta'limning qulashi yoki tanazzulga uchrashi haqida gapirishga hali erta. O'quv rejalari va ta'lim dasturlari, shu bilan ochiq norasmiy ta'lim bilan o'zaro hamkorlik qilish uchun sharoit yaratadi. Shu bilan birga, o'qituvchining roli kamaymaydi, aksincha, funkcionallik, asosiy pedagogik mahorat va malakalar o'zgaradi.

Adabiyotlar:

1. Днепровская, Н. В. Понятийные основы концепции смарт-образования / Н. В. Днепровская, Е. А. Янковская, И. В. Шевцова. Текст: непосредственный // Открытое образование. 2015. № 6 (13). С. 43–51.
2. Капорская, С. А. SMART-образование в самостоятельной работе / С. А. Капорская. Текст: электронный // Молодежь и наука: сборник материалов X Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием. Красноярск: Сибир. федерал. ун-т, 2014. URL: <http://conf.sfukras.ru/sites/mn2014/directions.html> (дата обращения: 02.04.2021).
3. Абдрахманова, Б.А. Смарт-технологии в образовании / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.zkoipk.kz/b2/369-conf.html> (дата обращения: 22.04.2018).

RAQAMLI TA'LIMNI LOYIHALASHTIRISH: DIK VA KERI MODELI

*Atamuratov R.K. Toshkent davlat
o'zbek tili va adabiyoti universiteti dotsenti, p.f.f.d., PhD*

Annotatsiya. Mazkur maqolada raqamli ta'lim jarayonida belgilangan ta'lim natijalariga erishishni ta'minlaydigan o'quv materiallarini ishlab chiqishda Dik va Keri pedagogik dizayn modeli va uning mazmuni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, pedagogik dizayn, pedagogik dizayn modellari, Dik va Keri modeli.

Bugungi kunda ta'lim tizimini loyihalash uzoq muddatli murakkab jarayon bo'lib, ko'plab ta'lim muassasalari yangicha yondashuv yoki modellar ishlab

chiqarish orqali o'quv jarayonini pedagogik loyihalashtirish, ta'limiy ko'nikmalarni shakllantirish, raqamli texnologiyalar yordamida ta'lim berish tajribasini yaxshilash bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borishmoqda. Raqamli ta'lim jarayoni uchun pedagogik dizayn modellari asosiy komponent hisoblanib, bunga e'tibor bermaslik ko'plab muammolar keltirib chiqaradi. Chunki mashg'ulotni loyihalashdagi har qanday nuqsonlar oxir-oqibat ta'lim oluvchining o'quv maqsadini bajarish qobiliyatiga ta'sir qiladi. Raqamli ta'limni loyihalashtirishning ahamiyati va samaradorligi nuqtayi nazaridan, ushbu tadqiqot dolzarb muammo sifatida qaralib, ta'limni loyihalash va ishlab chiqishda pedagogik dizayn (Instructional Design) modellaridan samarali foydalanishni talab etadi.

Pedagogik dizayn (ID – *Instructional Design*) – o'quv dasturlari va dasturlarini izchil va ishonchli tarzda ishlab chiqish uchun foydalaniladigan protseduralar tizimi.

Har qanday tizimli yondashuv modeli o'quv materialini loyihalash va ishlab chiqish uchun bajarilishi mumkin bo'lgan bir qator bosqichlarni tavsiflaydi. 2005-yilda uchta pedagog olim Florida shtati universiteti professori Valter Dik va Janubiy Florida universiteti Lou va Jeyms Keri o'zlarining "Dik va Keri" pedagogik dizayn modelini ishlab chiqishadi.

Dik va Keri modeli (tizimli yondashuv modeli sifatida ham tanilgan) reduksionistik (tushuntirishga urinishda duch keladigan qiyinchilik) yondashuvdan foydalanadi. Bu turdagi yondashuvlar butun tizimni batafsil tushunish uchun katta g'oyalar yoki jarayonlarni kichik qismlarga ajratib o'rganish tushuniladi. Sodda qilib aytganda, tizimli yondashuv tarkibidagi har bir muhim komponentning yakuniy natijaga qanday hissa qo'shishini aniqlashga uriniladi.

Ushbu falsafa natijasida tizimli yondashuv modeli samarali ta'lim tashabbuslarini rejalashtirish va rivojlantirish uchun to'qqiz bosqichli jarayonlarni taklif etadi. Ba'zi olimlar ADDIE tizimli yondashuv modelini kengaytirilgan nusxasi sifatida ko'rishadi. Shuningdek, bu pedagogik dizayn modeli ADDIE modelidan ko'ra ko'proq ko'rsatmalarni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqish orqali iterativ rivojlanishga asoslanadi (1-rasm).

kerak: oldindan o'rganish qobiliyatlari, mavzu bo'yicha oldingi bilimlar, kontentga munosabat va uni potensial yetkazib berish, akademik motivatsiya, ta'lim va qobiliyat darajasi, o'rganish afzalliklari hamda guruh xususiyatlari.

5. Mezonlarga asoslangan nazorat materiallarni ishlab chiqish.

Ta'limiy jarayonning muvaffaqiyati va samaradorligini kuzatish hamda tekshirish uchun siz nazorat sinovlarini ishlab chiqishi lozim. Bu nazorat materiallari ta'lim oluvchi uchun to'g'ri format va bilim darajasida bo'lishi kerak.

6. Ta'lim maqsadlariga erishish strategiyasini ishlab chiqish.

Bu bosqichda ta'lim mazmunini rivojlantirishni boshqaradigan strategiya ishlab chiqiladi. Maqsadlar, hozirgi holati, kamchiliklar, vazifalar va nazorat usulini aniqlagandan so'ng ta'lim strategiyasi aniqlashtiriladi. Ushbu strategiya bir qator tafsilotlarni o'z ichiga olishi kerak, jumladan: ta'lim nazariyalari va o'rganish modellari, xizmat ko'rsatish modeli (kunduzgi ta'lim, masofaviy ta'lim va hokazo), ma'lumotlarning qanday taqdim etilishi hamda ta'lim jarayonidan oldingi yoki undan keyingi har qanday faoliyat.

7. O'quv materiallarini ishlab chiqish va tanlash. Ushbu bosqich mavjud o'quv materiallarini kiritish yo qayta ko'rib chiqish yoki butunlay yangi materiallarni ishlab chiqishni o'z ichiga olishi mumkin. Ta'limiy materiallar, vositalar va metodlar ta'lim strategiyasini aniqlanganidan so'ng tanlanadi. Bular yuzma-yuz, guruhli, osonlashtirilgan yoki onlayn o'quv materiallarini o'z ichiga olishi mumkin. Yodda tutish kerakki, o'quv materiallarini tanlash va ishlab chiqishda 4-bosqich maqsadlari va 5-bosqich baholash vositalariga moslashtirish juda muhimdir.

8. Formativ baholashni loyihalash va o'tkazish. Dik va Keri pedagogik dizayn modelining formativ baholash bosqichida ta'lim jarayonida egallangan bilimlar va to'plangan ma'lumotlarni baholash, ya'ni ta'lim samaradorligini aniqlanadi. Formativ baholash o'rganishning bir qismi bo'lishi va u sodir bo'lganda amalga oshirilishi kerak. Biroq, formativ baholash har doim ham norasmiy ta'limda amalga oshirilmasligi mumkin. Formativ baholash turli usullar bilan amalga oshirilishi mumkin. Masalan: individual baholash, mavzu yuzasidan savollar berish, kichik guruhlarni baholash, ta'lim oluvchilarni kuzatish, intervyu, testlar va bahs-munozaralar.

9. Ta'lim sifatini baholash. Bu bosqich butun o'qitish samaradorligini ko'rib chiqadigan ma'lumotlar to'plamini o'z ichiga oladi. Ta'lim sifatini baholash butun siklning birligini va bir nechta bosqich maqsadlarini o'lchaydi. Ta'lim sifatini baholashni ishlab chiqishda maqsadlarning summativ baholashga mos kelishi muhim ahamiyatga ega. Summativ baholash formativ baholashdan farq qiladi. Asosiy farq baholash maqsadiga bog'liq. Formativ baholash mashg'ulot

davomida zarur bo'lgan yaxshilanishlarni aniqlasa, summativ baholashda mashg'ulotdan keyingi kuchli va yaxshilanishlar aniqlanadi.

Yuqoridagi bosqichlardan tashqari doimiy ko'rsatmalar boshqichi ham mavjud bo'lib, bunda 4-,5-,6-,7- va 8-bosqichlar muntazam ravishda fikr-mulohazalarni hisobga olib, natijalarni sinovdan o'tkazib va qayta tahrirlar yordamida eng yaxshi natijalarni olishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda Dik va Keri pedagogik dizayn modeli foydalangan holda o'qitish jarayonini loyihalashtirishsa, individual ta'limda ta'lim beruvchilar izchil va samarali faoliyatini tashkil etishiga, ta'lim oluvchilarga tizimli ta'lim tuzilmasini egallashga va akademik muvaffaqiyatga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dick, W., Carey, L., & Carey, J. O. (2015). *The Systematic Design of Instruction* (8th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
2. Çalışkan, İ. (2014). A Case Study about Using Instructional Design Models in Science Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 116, 394–396. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.228>
3. Khodabandelou, R., & Samah, S. a. A. (2012). Instructional Design Models for Online Instruction: From the Perspective of Iranian Higher Education. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 67, 545–552. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.11.359>

THE IMPORTANCE OF TEACHING PROFESSIONAL ENGLISH TO STUDENTS OF OIL AND GAS

Avazov Sh.Kh. Student of NamECI

Abstract: The global nature of the oil and gas industry necessitates professionals who can communicate effectively in English. This study highlights the importance of teaching professional English to students in this field. Using the IMRAD structure (Introduction, Methods, Results, and Discussion), the paper explores how English proficiency aids in international communication, career opportunities, safety compliance, and access to global knowledge resources. The findings suggest that tailored English training prepares students for success in a globalized industry.

Key words: Oil and gas, to explore, professional English, future careers,

The oil and gas industry operates on an international scale, involving collaboration between companies, engineers, and regulators across different countries. Effective communication, particularly in English, is essential for managing projects, ensuring safety, and complying with international standards.